

MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA TINGLOVCHILARNING KASBIY FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA XALQARO HAMKORLIK TAJRIBASINING AHAMIYATI

Sobirova Lobar Raximovna¹

¹ Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi “Pedagogika, psixologiya va ta’lim texnologiyalari”
kafedrasini o‘qituvchisi

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20637545>

Annotatsiya

Ushbu maqolada uzluksiz kasbiy ta’lim tizimida tinglovchilar, xususan pedagoglar va mutaxassislar malakasini oshirish jarayonida xalqaro hamkorlikning o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini o‘rganish, ularni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish va amaliyotga tatbiq etish masalalari yoritiladi. Maqolada xalqaro loyihalar, tajriba almashinuvi, akademik mobillik, raqamli ta’lim platformalari hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tinglovchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali mexanizmlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: malaka oshirish, xalqaro hamkorlik, kasbiy kompetensiya, tajriba almashinuvi, akademik mobillik, innovatsion texnologiyalar, ta’lim samaradorligi, raqamli ta’lim.

Bugungi kunda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro ta’lim standartlariga mos keladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash hamda pedagoglarning kasbiy kompetentligini muntazam rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Malaka oshirish tizimi faqat yangi bilim berish bilan cheklanmasligi, balki tinglovchilarning kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish, ularda innovatsion fikrlash, reflektiv tahlil qilish va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilishi lozim. O‘zbekiston Respublikasida pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimini transformatsiya qilish jarayonida xalqaro hamkorlik muhim strategik yo‘nalish sifatida namoyon bo‘lmoqda. Rivojlangan davlatlar, jumladan Germaniya, Janubiy Koreya, Finlandiya va AQSh tajribasini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, xalqaro aloqalar pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish, o‘qitish metodikasini takomillashtirish va ta’lim sifatini yuksaltirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Malaka oshirish tizimida xalqaro hamkorlik tajribasi masalasi bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Ilmiy manbalarda xorijiy tajribalar asosida malaka oshirish tizimini takomillashtirishning nazariy asoslari, pedagoglarning kasbiy rivojlanishini baholashda tizimli yondashuvlar hamda xalqaro donor tashkilotlar ishtirokida kasbiy ta’lim sifatini oshirish mexanizmlari tahlil etilgan. Xorijiy tadqiqotlarda pedagoglarning kasbiy rivojlanishi uzluksiz jarayon sifatida talqin qilinadi. Xususan, Desimone tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda samarali kasbiy rivojlanishning kamida beshta muhim xususiyati ajratib ko‘rsatiladi: mazmunga yo‘naltirilganlik, faol o‘rganish, izchillik, davomiylik va jamoaviy ishtirok. Mazkur yondashuv malaka oshirish jarayonida tinglovchilarni passiv bilim oluvchi emas, balki o‘z kasbiy faoliyatini tahlil qiluvchi, tajribani qayta ishlab, yangi pedagogik yechimlar ishlab chiqishga qodir subyekt sifatida shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Natijalar va muhokama

Malaka oshirish tizimida xalqaro hamkorlikni samarali tashkil etishning asosiy yo‘nalishlari bir necha tarkibiy komponentlardan iborat.

Ulardan *birinchisi* xorijiy mutaxassislarni jalb etishdir. Janubiy Koreya, Germaniya, Finlandiya, Fransiya kabi davlatlarning yetakchi ekspertlari ishtirokida tashkil etiladigan seminarlar, treninglar va mahorat darslari tinglovchilarga zamonaviy pedagogik yondashuvlar, raqamli ta’lim vositalari va innovatsion metodikalarni o‘zlashtirish imkonini beradi.

Ikkinchi muhim yo‘nalish –tajriba almashinuvi va stajirovka tizimidir.

Pedagoglarning xorijiy oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy markazlar va malaka oshirish institutlarida qisqa yoki uzoq muddatli stajirovka o‘tashi ularning kasbiy dunyoqarashini kengaytiradi, xalqaro metodikalarni o‘zlashtirishiga yordam beradi hamda madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayonda tinglovchi nafaqat xorijiy tajribani kuzatadi, balki uni milliy ta‘lim tizimi sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini ham tahlil qiladi.

Uchinchi yo‘nalish –birgalikdagi ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishdir. Xususan, “dual ta‘lim” tizimi nazariy bilimlarni amaliyot, ishlab chiqarish yoki real pedagogik faoliyat bilan integratsiyalash imkonini beradi. Bunday yondashuv tinglovchilarda amaliy kompetensiyalarni shakllantirish, kasbiy vaziyatlarni mustaqil hal qilish va ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo‘llash malakasini rivojlantiradi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, eng samarali modellardan biri “pedagog-tadqiqotchi” modelidir. Ushbu modelda tinglovchi tayyor bilimni qabul qiluvchi shaxs sifatida emas, balki o‘z kasbiy faoliyatini reflektiv tahlil qiluvchi, mavjud muammolarni ilmiy asosda o‘rganadigan va xalqaro tajriba asosida innovatsion yechimlar ishlab chiqadigan mutaxassis sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘zbekiston sharoitida xalqaro hamkorlikning samarali yo‘nalishlaridan biri raqamli platformalar bilan integratsiyalashgan mahalliy malaka oshirish tizimini rivojlantirishdir. Xalqaro ta‘lim platformalari, jumladan Coursera, edX, Erasmus+ va boshqa ochiq ta‘lim resurslari bilan hamkorlik tinglovchilarga dunyoning yetakchi professorlari ma‘ruzalari, amaliy kurslari va zamonaviy o‘quv materiallaridan foydalanish imkonini beradi. Bu esa kasbiy faoliyatni tashkil etishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash ko‘nikmasini mustahkamlaydi. Shuningdek, PISA, TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlari asosida o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi, funksional savodxonlikni rivojlantirish bo‘yicha bilimlari va o‘qitish samaradorligini baholash tizimini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bunday baholash mexanizmlari pedagoglarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, individual kasbiy rivojlanish trayektoriyalarini ishlab chiqish va malaka oshirish dasturlarini maqsadli tashkil etishga xizmat qiladi. Malaka oshirish tizimida “kasbiy rivojlanish kunlari”ni tashkil etish ham samarali amaliy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Bunday tadbirlar xalqaro tashkilotlarning metodik materiallari asosida o‘tkazilib, pedagoglarga zamonaviy ta‘lim texnologiyalari, STEAM yondashuvi, raqamli pedagogika, baholash metodikasi va kompetensiyaviy ta‘lim bo‘yicha amaliy bilim berishga qaratiladi. O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim va tarbiya sohasidagi davlat siyosati, pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati, fanlarni o‘qitishda AKTdan samarali foydalanish savodxonligi, ta‘lim sifatini baholashning xalqaro dasturlari, innovatsion texnologiyalar, umumiy o‘rta ta‘limda STEAM yondashuvi, amaliy mashg‘ulot va laboratoriya ishlarini tashkil etish metodikasi, milliy o‘quv dasturi va fanga oid me‘yoriy hujjatlar malaka oshirish mazmunining asosiy yo‘nalishlarini tashkil etadi. Ushbu yo‘nalishlar pedagoglarda yangi bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta‘lim jarayoni umumta‘lim muassasalari o‘qituvchilaridan kasbiy malaka va pedagogik mahoratni doimiy oshirib borishni, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali dars samaradorligini yuksaltirishni talab etmoqda. O‘qituvchilik kasbi barcha ijtimoiy tizimlarda sharaflil, mas‘uliyatli, murakkab va ko‘p qirrali kasb sifatida e‘tirof etiladi. Pedagogik mahorat tug‘ma iste‘dod yoki nasldan naslga o‘tuvchi xususiyat emas, balki izlanish, ijodiy mehnat va uzluksiz kasbiy rivojlanish mahsulidir.

Shu sababli pedagogik mahorat barcha o‘qituvchilar uchun bir xil qolipdagi ish usuli emas, balki har bir pedagogning o‘z ustida ishlashi, ijodiy izlanishi va ilg‘or tajribalarni amaliyotga moslashtirishi jarayonida shakllanadi. Bu jarayonda ilg‘or o‘qituvchilarning pedagogik tajribasini o‘rganish, undan ijodiy foydalanish va o‘z faoliyatini xalqaro hamda milliy tajribalar bilan boyitish muhim ahamiyatga ega. Ta‘lim rivoji uchun pedagog xodimning yangicha fikrlashi, o‘zgarishlarga moslashishi va innovatsion yondashuvlarni qabul qilishi muhim hisoblanadi. Bugungi ilmiy tadqiqotlarda o‘qituvchilarda ijobiy kasbiy o‘zgarishlarni yuzaga keltiradigan, o‘quv mashg‘ulotlari sifatini oshiradigan va o‘quvchilar natijalarini yaxshilaydigan kasbiy rivojlanish tajribasining mazmuni hamda xususiyatlarini aniqlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘qituvchilarning uzluksiz kasbiy o‘shirishga bo‘lgan motivatsiyasi ta‘lim tashkilotlari amaliyotiga innovatsiyalarni joriy etish va butun ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning zarur shartlaridan biridir. Mahalliy va xorijiy olimlarning fikricha, o‘qituvchining to‘g‘ri shakllangan motivatsion sohasi muvaffaqiyatli hamda samarali kasbiy faoliyatning muhim asosi hisoblanadi. Mazkur jarayon shaxsning ehtiyojlari, munosabati, kasbiy yo‘nalishi va o‘z ustida ishlashga bo‘lgan ichki intilishi bilan uzviy bog‘liqdir. Har bir sohada bo‘lgani kabi xalq ta‘limi tizimida ham kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash davlatning ijtimoiy rivojlanishi, ilm-fan va texnika taraqqiyoti, mehnat bozori talablaridagi o‘zgarishlar, shuningdek, pedagoglarning shaxsiy ehtiyojlari va kasbiy talablarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bu jarayon pedagoglarning kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini chuqurlashtirish, ularning kompetentligini rivojlantirish hamda kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa va tavsiyalar

Malaka oshirish tizimida xalqaro hamkorlik tajribasidan foydalanish tinglovchilarning kasbiy faoliyatini samarali tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari xalqaro hamkorlik pedagoglarning kasbiy kompetentligini xalqaro talablar darajasiga moslashtirish, ta‘lim jarayoniga interfaol va innovatsion metodlarni joriy etish, tinglovchilarda kreativ va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi. Tizim samaradorligini yanada oshirish uchun malaka oshirish markazlarida xalqaro hamkorlik bo‘limlari faoliyatini kuchaytirish, xorijiy grantlar va ta‘lim loyihalarini jalb etish, tinglovchilarning xorijiy tillarni o‘zlashtirishini rag‘batlantirish, akademik mobillik va stajirovka dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, malaka oshirish tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, individual kasbiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish, xalqaro baholash dasturlari bilan integratsiyalashgan metodik kurslarni tashkil etish va pedagoglarning uzluksiz o‘zini rivojlantirish motivatsiyasini qo‘llab-quvvatlash dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent, 2022.
3. Ishmuhamedov R., Yo‘ldoshev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Nihol, 2016.
4. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: Fan, 2006.
5. Muslimov N. A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
6. Azizxo‘jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2015.
7. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011.
8. Jo‘rayev R. X., Zunnunov A. Ta’lim menejmenti. Toshkent: Sharq, 2012.